

VAN DE REDACTIE

De redactie van het M.A.B. is gaarne bereid haar medewerking te verlenen aan de doelstellingen van het Limperg Instituut; zij brengt deze bereidheid tot uitdrukking door ruimte te bieden voor de publicatie van de tijdens de studiedagen gehouden voordrachten en enige voorlopige notities over de gevoerde discussies.

Redactie M.A.B.